

BARKAMOLLIK MASALALARI HAQIDA BUYUK ALLOMALAR QARASHLARI

Kucharboyeva Durdona Otamurod qizi

Navoiy davlat universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17414619>

Annotatsiya: ushbu maqolada O`rta Osiyo haqida eng qadimgi manba hisoblangan «Avesto» asari, Imom Buxoriy, az - Zamahshariy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad YAssaviy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi mutafakkirlarimizning ma`naviy-axloqiy ta`limotlari muhim manba bo`lib xizmat qiladi

Kalit so`zlar: Barkamol avlod, qadriyat, mustaqil fikr, ijod qilish ma`naviyat, ta`lim-tarbiya

Odamlarning ulug`vorligi uning bo`yi bilan o`lchanmaganidek, xalqning ulug`ligi ham, uning soni bilan o`lchanmaydi, yagona o`lchovi –uning aqliy kamolati va ahloqiy barkamolligidir. Dunyoda barcha barkamol bo`la olmaydi, lekin barkamol bo`lishga harakat qilishi kerak.

Mamlakatimiz tashlayotgan har bir qadam, amalga oshirilayotgan har bir islohotlar zahirida barkamol avlod orzusi mujassam. O`zbekiston yoshlarining shijoati, aql-u zakovati, jismoniy va ma`naviy kamolot, xarakter va intilishlari ezgu maqsadlarining bosh omilidir.

Ilm insonni yuksaklik sari olib boradi. Sharq mutafakkirlari, barkamol insonni yetishtirish uchun tarbiya naqadar zarurligini, uning mohiyati va mazmunini asoslab berganlar. Abdulla Avloniy aytganidek: “Ilm insonlarning kuch qudrati, hayoti, porloq kelajagi, rahbari najotiga aylangan”. Ilm inson uchun g`oyat ulug` va muqaddas burchdir. Shuning uchun avvalambor ilmi, tarbiyali bo`lmoq har bir yosh insonning vazifasidir. Behbudiy aytganidek: “Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir”. Ibn Sino ta`kidlaganidek: “Kimga qanday pandu nasihat qilsang, unga avvalo o`zing amal qil”. Yusuf Xos Hojib «Kamolotga yetish yo`li ikkita: bilim olish va ibrat o`rganish» Abu Nasr Farobiy aql va maqsad insonni o`zining so`nggi kamolotiga erishuviga vosita bo`luvchi asosni hozirlaydi va boshqalar bilan aloqada bo`lishi, ularning ko`maklashuvi yoki munosabatlariga muhtoj bo`ladi, deydi. Alisher Navoiy mehnatsevarlikni chinakam insonning eng asosiy xususiyati deb bilgan. Yosh avlodda qonunga hurmat, qonunga bo`ysunish hislatlarini tarbiyalash, ularda yuksak huquqiy onglilik, jamiyat va davlat manfaatlarini chuqur tushunib yetish, ijtimoiy burch, ya`ni o`z qilmishlari uchun davlat oldida javobgarlik tuyg`usini shakllantirish qadriyat darajasiga ko`tarilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Odob- axloq, jamiyat muammolari, davlat va siyosatga oid masalalari hamma davr uchun ham

dolzarb bo'lgan yoshlarning ta'lim-tarbiyasi va kamoloti uchun zarur bo'lgan sifatlarga alohida e'tibor qaratilgan. Navoiy yosh avlodni tarbiyalashda ayollarning ham har sohada yetuk bo'lishini xohlagan. O'z fikriga ega, jamiyat manfaatlari uchun xizmat qiluvchi, teran fikrlovchi avlodning yetishishi uchun shu avlodni tarbiyalovchi ayollarning o'zlari ma'rifatli bo'lishlari lozimligini chuqur anglatadi. «Avesto»dan keyin uch ming yillik taraqqiyotni bosib o'tgan inson tafakkuri demokratik taraqqiyot va unga olib keluvchi g'oyalarga ana shu kitobning mohiyatida yotgan ma'naviy qarashlar orqali yetib keldi. Ular moddiylik va ma'naviylikning uyg'un holda rivojlanishi, taraqqiyoti va kelajagi uchun garov bo'lgan omillar sifatida rol o'ynaydi. U o'z davridagi odil jamiyatning siyosiy-iqtisodiy tizimini birma-bir ta'riflab, unda millat birligini jamiyat va davlat taraqqiyotini ta'minlovchi kuch deb ta'kidlab o'tadi. «Avesto»dagi ontologik, gnoseologik ta'limotlar, panteistik qarashlarda yaxshi niyat, adolat, diyonat, qudrat, iroda kabi sifatlari aks etgan. Qu'roni karimning Baqara surasida insonning boshqa mahluqotlardan ajratib turuvchi sifatlari to'g'risida quydagi oyatlar mavjud: «Va U zot Odamga barcha narsalarning ismlarini o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga ro'boro qilib dedi: "Agar xalifalikka biz haqdormiz degan so'zlaringiz rost bo'lsa, mana bu narsalarning ismlarini, menga bildiring!". Sohibqiron Amir Temur o'zining «Temur tuzuklari»da «Azmi qat'iy, tadbirkor, hushyor, mard va shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz va loqayd kishidan afzaldir», degan hayotiy xulosaga kelganini hamda o'z tajribasiga tayanib, besh fazilat sohiblarini atrofiga to'plab, maqsadlariga erishganini ta'kidlaydi. Yosh avlodlarimizda shu ijtimoiy sifatlarni shakllantirish zamonimizning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Insonning o'ziga va jamiyatga foyda keltiruvchi maqsadga muvofiq harakati, mehnat kishilik hayotining asosiy sharti chunli u tufayli insoniyatning yashashi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratiladi. Mehnat tufayli inson tabiatdagi narsalarni o'zlashtiribgina qolmay, balki o'zi ham barkamollashib boradi, uning aqliy va jismoniy qobiliyatlari o'sadi. Yoshlarimiz tarbiyasida biz uchun birinchi bo'lib qolgan masala, bu yosh avlodimizda ekologik ma'naviyatni shakllantirishdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoev tariximizning boyligi, bugungi kunda yoshlarga yaratib berilayotgan sharoitlarni izohlab shunday deydi: «Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, Xudo xoxlasa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz ham bo'ladi».

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: “O‘zbekiston”2017 486 bet.
- 2.Fozil odamlar shahri / Abu Nasr Farobiy .Toshkent . ” O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi ” Davlat ilmiy nashriyoti . 2004. 156-bet
3. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar.–T.: Fan, 1968
- 4.Navoiy zamondoshlar xotirasida. Tuzuvchi B.Ahmedov. Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1985-y., 220-bet.

